

Perinteiset oliivitarhat ja niiden maisema: Maatilamatkailu

www.af4eu.eu

Iforra, Granadassa.

Lucio-lajikkeen satavuotias oliivitarha, joka sijaitsee

Andalusiassa on ainutlaatuisia maisemia ja historiallisia oliivitarhoja, jotka eivät ainoastaan tuota korkealaatuista öljyä, vaan niillä on myös suuri kulttuuri- ja ympäristöperintö. Näiden vuosisatoja vanhojen oliivitarhojen parantaminen maatilamatkailun avulla on strateginen innovaatio maaseudun talouden elvyttämisessä. Montes Orientales de Granadan vuosisatoja vanhat oliivitarhat ovat kulttuuri-identiteetin symboli. Ílloran kunnassa sijaitsevalla Finca Santa Catalinan tilalla on yli 200 vuotta vanhoja oliivipuita, jotka ovat peräisin vuodelta 1850. Se on karjan laiduntava peltometsätila, jossa maatilamatkailu on toinen keskeinen osa hoitoa. Nykyiset omistajat ostivat kiinteistön, koska he olivat kiinnostuneita säilyttämään nämä luonnonmuistomerkit. Täällä tehdään konservointi- ja ennallistamistehtäviä, mukaan lukien patojen rakentaminen oliivipuiden tukemiseksi ja valumaveden estämiseksi. Arkeologisia töitä tehdään myös myllyn restaurointiin ja oliivitarhan ajoittamiseen. Hanke mahdollistaa yhteyden kehittämisen kuluttajiin paikan päällä järjestettävien kokemusten, kuten opastettujen kierrosten, öljynmaistelujen, sadonkorjuutyöpajojen ja kulttuuritapahtumien kautta. Turistit uppoutuvat tuotantoprosessiin ja kehittävät siten vahvemman siteen tuotteeseen ja sen alkuperään. Samalla tämäntyyppinen matkailu edistää vastuullisia käytäntöjä, auttaa hillitsemään maaseudun autioitumista ja luo toissijaisia työpaikkoja. Toinen oliivitarhojen matkailukäytön eduista on tulojen monipuolistaminen, jota täydentää korkealaatuisten ja luomuöljyjen tuotanto erityisesti näiden satavuotisten oliivipuiden oliiveista. Itse asiassa sen seurauksena syntyi Lucio 642 -tuotemerkki. Vierailuja tarjotaan suoraan ryhmille tai perheille joko paikallisten matkatoimistojen tai alueella toimivien kestävän matkailun alustojen kautta. Tällä tavoin saavutetaan muutos käsityksessä oliiviöljystä maisemaa luovana elementtinä, joka pystyy säilyttämään kulttuuriperintöä.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Andalusian maatalous- ja kalatalouden
hallintaelin

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.